

DOI

УДК 37.035.6

Дегтярёв А.А.

*педагог дополнительного образования высшей категории
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы
Россия, г. Пенза*

ПАТРИОТИЗМ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация: в условиях проведения Специальной военной операции, всевозможных политических провокаций, а также попыток размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей и фальсификации исторических данных, бесспорно, представляет особую актуальность и значение такая тема как патриотизм, патриотическое воспитание молодежи. Только сохранение культурного суверенитета и цивилизационного кода России через воспитание подрастающих поколений позволит сохранить и преумножить ценностные ориентиры человека и гражданина Российской Федерации.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, единство, дух нации, идеология, государственная политика.

Degtyarev A. A.

*teacher of additional education of the highest category
MBOU DO "Palace of children's (youth) creativity" Penza
Russia, Penza*

PATRIOTISM AND PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN YOUTH

Relevance: in the context of a special military operation, all kinds of political provocations, as well as attempts to dilute traditional Russian spiritual and moral values and falsification of historical data, undoubtedly, such a topic as patriotism, patriotic education of young people is of particular relevance and importance. Only the preservation of cultural sovereignty and the civilizational code of Russia through the upbringing of the younger generations will allow us to preserve and multiply the value orientations of a person and a citizen of the Russian Federation.

Keywords: patriotism, patriotic education, unity, the spirit of the nation, ideology, state policy.

Российское государство сегодня находится в чрезвычайно сложной военно-политической обстановке. И только сохранение российской самобытности, культуры, традиционных российских духовно-нравственных

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ценностей и, что не маловажно, патриотическое воспитание молодежи Российской Федерации будут способствовать укреплению не только обороноспособности, политической стабильности, суверенной государственности России, но и консолидации русского общества, укреплению внутреннего единства, «братства», сплоченности против современных угроз национальной безопасности России¹³.

Еще Н. Макиавелли в книге «Государь» точно подметил, что государственный патриотизм получает своё начало через «мудрость государя», а именно создание «...таких условий, при которых возникала бы потребность в государстве, которая должна привести к возникновению преданности и верности граждан»¹⁴.

Значение патриотизма очевидно как для России, так и для любого государства. Достойное будущее поколений России в мировом сообществе немислимо без возрождения традиционных общероссийских духовных ценностей и идей, среди которой была и остаётся идея патриотизма, ставшая исключительно значимой в становлении и развитии российской государственности.¹⁵

Патриотизм сегодня многогранен по своему содержанию и выражению. «Это и идеи, чувства, образа мыслей и действий, идеологии, политические технологии...»¹⁶.

Современный миропорядок наглядно фокусируют внимание на таких вопросах как обеспечение безопасности личности, прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, государства. Особое внимание сегодня отводится патриотическому воспитанию подрастающего поколения, патриотизму как ценности человечества.

Поступательное развитие концепции патриотического воспитания постепенно заполняет образовавшийся после распада СССР идеологический вакуум. Указанная тенденция во многом закладывает своего рода «фундамент» для построения сплоченного общества с тем, что бы стать жизненной позицией народа, и каждого гражданина Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «Есть только одно, что может заменить то, что было в Советском Союзе. Это

¹³ Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

¹⁴ Беспалова Т.В. Культурно-исторические и цивилизационные смыслы государственного патриотизма // Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире. Сборник научных трудов XXXV Международного Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, Д. Танчица. –

Ялта, 2019. Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал» (Симферополь). – С. 66.

¹⁵ Бочарников И.В. Патриотизм как фактор развития российской государственности. – М.: Московский дом национальностей, 2015. – С. 7.

¹⁶ Беспалова Т. В., Свиридкина Е. В. Культурно-цивилизационные смыслы государственного патриотизма. – М.: Институт Наследия, 2019. – С. 10.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

общероссийский патриотизм. Нужно что бы каждый человек гордился своей страной и понимал, что от успеха всей страны зависит успех каждого и наоборот»¹⁷.

Важно отметить, что к традиционным ценностям русского народа напрямую относится патриотизм, который требует новых подходов в рамках патриотической деятельности и восприятия ценностно-патриотических ориентиров молодежи в условиях повсеместного засорения информационных ресурсов псевдо научными теориями.

Предстоятель Русской православной церкви Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II справедливо отмечал, что патриотизм это «...чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – это не только комфорт, это еще и ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме...»¹⁸.

Верно, отмечено Г.Я. Гревцевой и Н.В. Ипполитовой, что «воспитание... патриотизма одно из условий подготовки людей, способных возродить дух нации и развить идею государственности, обращенную к человеку»¹⁹.

Патриотическое воспитание должно осуществляться путём осознания патриотизма, через единство духа и тела, получающее последующее воплощение в животворящей любви к Отечеству, большой и малой Родине.

На примере Военно-патриотического клуба «Гвардия» (г. Пенза) патриотическое воспитание подрастающего поколения складывается из таких важных блоков, которые включают в себя формирование у детей в возрасте от 6 до 17 лет:

- 1) патриотического сознания, чувства любви, верности своей Родине;
- 2) морально-психологической готовности к чрезвычайным ситуациям;
- 3) физической готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.

На сегодняшний день фундаментальной основой российского патриотизма выступает сохранение исторической преемственности получающей реализацию в обретении русской национальной идентичности²⁰.

¹⁷ Путин призвал развивать общероссийский патриотизм // Сайт сетевого издания «Смотрим» (дата публикации: 27.12.2010). – URL: <https://smotrim.ru/article/2020943> (дата обращения 18.03.2023 г.).

¹⁸ Святейший Патриарх Алексей: «Мы празднуем спасение народа!» // Сайт Русская Православная Церковь (дата публикации: 03.11.2005). – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/55442.html> (дата обращения 18.03.2023 г.).

¹⁹ Гревцева Г.Я., Ипполитова Н.В. Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи: исторический аспект // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2015. – № 6. – С. 27-32.

²⁰ Беспалова Т.В., Расторгуев В.Н. Патриотизм и русская цивилизационная идентичность в современном российском обществе. – М.: Институт наследия, 2017. – С. 52.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Так, в условиях трансформации современного мира актуальными вопросами остаются такие концептуально важные направления как укрепление духовно-нравственных основ российского общества, совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания, а также разработка и реализация (в том числе их поддержка, финансирование и др.) значимых общественных проектов.

Для эффективной реализации государственной политики в области патриотического воспитания молодёжи целесообразно:

во-первых, разработать и внедрить во все образовательные учреждения единые учебные программы основ патриотического воспитания;

во-вторых, представляется особенно важным, осуществление в образовательных учреждениях комплексных комбинированных форм военно-патриотической подготовки, включающих в себя работу со специальными средствами и приборами, наглядными пособиями, организацию военно-спортивных игр и оборонно-спортивных детских летних лагерей, проведение учебно-полевых сборов, семинаров и соревнований.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что целью патриотического воспитания является формирование безусловной любви к своей Родине через уважение к своей стране, своему многонациональному народу, гордость за своё Отечество, объединение общих усилий для укрепления Российской Федерации, сбережение исторической памяти и защиту Отечества.

Использованные источники:

1. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.
2. Бочарников И.В. Патриотизм как фактор развития российской государственности. – М.: Московский дом национальностей, 2015 – 368 с.
3. Беспалова Т.В., Расторгуев В.Н. Патриотизм и русская цивилизационная идентичность в современном российском обществе. – М.: Институт наследия, 2017. – 224 с.
4. Беспалова Т. В., Свиридкина Е. В. Культурно-цивилизационные смыслы государственного патриотизма: монография; отв. ред. Т. В. Беспалова; Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. – Москва: Институт наследия, 2019. – 212 с.
5. Беспалова Т.В. Культурно-исторические и цивилизационные смыслы государственного патриотизма // Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире. Сборник научных трудов XXXV Международного Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, Д. Танчича. – Ялта, 2019. Издательство:

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал» (Симферополь). – С. 64-73.

6. Гревцева Г.Я., Ипполитова Н.В. Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи: исторический аспект // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2015. – № 6. – С. 27-32.
7. Путин призвал развивать общероссийский патриотизм [Электронный ресурс] // Сайт сетевого издания «Смотрим» (дата публикации: 27.12.2010). – URL: <https://smotrim.ru/article/2020943> (дата обращения 18.03.2023).
8. Святейший Патриарх Алексий: «Мы празднуем спасение народа!» [Электронный ресурс] // Сайт Русская Православная Церковь (дата публикации: 03.11.2005). – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/55442.html> (дата обращения 18.03.2023).

WORDLY
KNOWLEDGE